

Sistema de alimentación automatizado para la producción porcina

www.af4eu.eu

producción porcina en Galicia (noroeste de España). Sistema de alimentación automatizado para la

La producción porcina se ha convertido en una fuente importante de diversos productos alimenticios para el ganado que actualmente se producen en macrogranjas a gran escala donde el bienestar del ganado se ve comprometido y se generan grandes impactos negativos para el medio ambiente relacionados con la producción concentrada de amoníaco pero también de nitratos. Los sistemas de ganadería extensiva pueden ser superiores a estas macroexplotaciones intensivas al estar ligados a la producción de alta calidad y sostenible, basados en la producción extensiva de sotobosque en las zonas forestales como se lleva a cabo en las dehesas o en algunas granjas porcinas gallegas. Sin embargo, las granjas extensificadas tienen un inconveniente importante relacionado con las necesidades de mano de obra que hace que los costes sean demasiado altos para que los sistemas de producción porcina basados en bosques no sean económicamente viables. ASOPORCEL, la asociación de granjas gallegas, ha desarrollado un sistema de alimentación automatizado para la producción porcina. El sistema de producción extensiva de piensos se basa en el principio de Paulov que asocia un sonido con la entrega de piensos de forma automatizada que concentra a todos los animales en un pequeño recinto donde se colocan cámaras para proporcionar información al ganadero cada día sin necesidad de estar en la explotación. El sistema es completamente autónomo desde el punto de vista energético debido a la conexión a paneles solares.

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Ana Couso-Viana, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes
Universidad de Santiago de Compostela (USC)

Funded by the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.